

APRIL 27-28, 2023

KINO ISHLAB CHIQRISHDA YORITISHNING AHAMIYATI

Bazarbaev Batir Joldasovich¹ Karimbayeva Aziza Saidazim qizi²

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU. TTI kafedrası mudiri

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7859578>

Abstract. *Stage lighting demands a lot from audiences, and the role of lighting in video production is to convey mood, atmosphere, and help tell a story. Lighting has to do with mood and atmosphere. The most important role of light in the film is communication with the viewer. Color and light in filmmaking. Apart from all other variable elements, color is the most effective tool for creating an emotional response in the viewer. You must carefully consider the color of the light. The combination of primary colors can look playful and surreal. On the other hand, analog colored lighting is pleasing to the eye and looks natural. Lighting will always be an important part of cinematography and filmmaking.*

Keywords: *light, lighting, cinematography, film, color, hue, mood, director.*

Muvaffaqiyatli filmni ishlab chiqarishda rol o‘ynashdan tortib, yozilishigacha va rejissyorlikgacha bo‘lgan yuzlab turli elementlar mavjud. Ushbu elementlar filmning mazmunini tashkil etsa-da, uni tomoshabinga taqdim etish yo‘li ham kinematografiyaga bog‘liq. Fotosuratchi direktori yoki kinematografning film yaratishda biz ko‘radigan barcha vizual qarorlarda ulkan mehnati yotadi.

Sahnaning yoritilishi tomoshabinlarga juda ko‘p narsani talab qiladi, video ishlab chiqarishda yoritishning vazifasi kayfiyatni, atmosferani yetkazish va voqeani aytib berishga yordam berishdir. Agar siz yomon yoritilgan filmni ko‘rsangiz, hikoya qanchalik yaxshi bo‘lsada u sifatsizligi tufayli hikoya mazmun mohiyati to‘laligicha ochilmaydi. To‘g‘ri yoritish yaxshi kinematografiyaning asosiy elementlaridan biri bo‘lib, muvaffaqiyatli natijani ta‘minlash uchun zarurdir.

Yoritish kayfiyat va atmosfera bilan bog‘lanadi. Filmdagi yorug‘likning eng muhim roli tomoshabinlar bilan muloqot qilishdir. Tasavvur qiling-a, kino shifoxonaning ichki qismiga o‘xshab oddiy oq yorug‘lik bilan yoritilgan; hech qanday muhit, kayfiyat, kuzatuvchiga o‘sha paytda qanday his qilishlari kerakligini aytadigan hech narsa yo‘q. Yorqin va rang-barang yorug‘lik quvnoq kayfiyat bag‘ishlaydi, qorong‘u va soyali tasvirlar esa sirli tuyg‘ularini uyg‘otadi. Xarakterlaringizni yaratishda yorug‘lik ham keng qo‘llaniladi va qahramon va yovuz odam o‘rtasidagi farqni osongina aniqlash mumkin. Oddiy yorqinlik va soyadan yaxshi foydalanilganda, tomoshabinlar kadrda aktyorlar haqida kuchli his-tuyg‘ularni uyg‘otishi mumkin.

Janr va yorug‘lik bir-biri bilan chambarchas bog‘liq. Filmdagi turli janrlar cheksiz turlicha talqin qilinishi mumkin, ammo yorug‘lik filmingizda janrni taqdim etishning eng aniq kanallaridan biridir. Nisbatlarda yoritish - bu janrda yorug‘likdan foydalanishni kuzatishning o‘lchanadigan usuli. Sahnaning ko‘p qismi yaxshi yoritilgan joyda juda ko‘p soyani taqdim etmaydigan past yorug‘lik nisbati tomoshabinlarga sahna ko‘rinishini yoki spektaklning yengilligini, ehtimol komediya yoki romantikani ko‘rsatadi.

Filmda yoritish uchun amaliy ehtiyojlar va undan foydalanish. Inson ko‘zi mayda detallarni yig‘ib, tasvirni mantiqiy bo‘lishi uchun o‘zgartirishlar kiritishi mumkin bo‘lsa-da,

kameralar hali u qadar rivojlangan emas. Shuning uchun yorug‘lik eng kichik o‘zgarishlarga qadar mukammal tarzda o‘rnatilishi kerak. Masalan, kunduzgi yorug‘lik va volframni qanday aralashtirishda rang haroratini sozlashda, bizning ko‘zlarimiz oq sirtini oq rang sifatida talqin qiladi, hatto yorug‘lik rangi uni boshqacha ko‘rsatsa ham.

Tabiiy yorug‘lik yoki kunduzi uzoq yillar oldin kino ijodkorlari uchun asosiy yorug‘lik manbai bo‘lgan. Biroq, quyosh nuridan foydalanishning barcha cheklovlari tabiiy yorug‘likning muqobilini yaratishga olib keladi.

Studiya yoritgichi. Filmlarni suratga olishda kunduzgi yorug‘likka tayanmasdan, endi biz to‘liq ijodiy erkinlik bilan studiyalar ichida har qanday yoritishni sun‘iy ravishda yaratishimiz mumkin. Bu yorug‘lik bo‘lmasa, rejissyorlar hali ham kunduzi suratga olish bilan cheklanib qolishadi va o‘z hikoyalarni xuddi shunday ifodalay olmaydilar.

Post-ishlab chiqarish jarayoniga kelganda, filmingiz yoritilishining sifati yana bir bor muhim rol o‘ynaydi. Asl tortishishdagi har qanday xatolar shu nuqtada tuzatilishi kerak va ko‘pincha bu yerda yoritishni sozlash sizga qimmatga tushadi yoki pulni tejaydi. To‘g‘ri yoritilgan suratga raqamli o‘zgartirishlar osonlik bilan qo‘llash mumkin, yorug‘likdagi xatolarni esa qimmatga butunlay qayta suratga olishga olib kelishi mumkin.

Zamonaviy kinematograflar bugungi kino ishlab chiqarishda kunduzgi yorug‘lik va miltillovchi shamlar atrofida ishlash o‘rniga, asosan sun‘iy yorug‘likdan foydalanadilar. Ombor eshiklari bo‘lgan LED panellar sizning yorug‘ligingiz yorqinligi, rangi va yo‘nalishini to‘liq nazorat qilish imkonini beradi, bu mukammal natijaga erishish uchun ko‘plab ijodiy qarorlar va sozlashlarni amalga oshirish imkonini beradi. Tabiiy yorug‘lik hali ham katta muvaffaqiyatga erishish uchun ishlatilishi mumkin, ammo ko‘p qirrali yorug‘likning mavjudligi kinematografiyani bugungi kunga olib keldi.

Yorug‘lik manbasining rangi Kelvin shkalasi bo‘yicha o‘lchanadi, bu vositadan siz sahnaning ohangini mukammal o‘rnatishingiz mumkin. Sun‘iy ravishda boshqa yorug‘lik manbasini taqlid qilish uchun zamonaviy yoritishni kelvin shkalasi bo‘yicha ma‘lum bir o‘lchovga moslashtirish mumkin. Misol uchun, kunduzgi yorug‘likning rang harorati 5600K atrofida, ammo bulutli kunda suratga olishingiz kerak bo‘lishi mumkin. Sun‘iy yorug‘likdan foydalanib, siz quyoshli kunning ko‘rinishini to‘g‘ri ob-havoni kutmasdan, kino ishlab chiqarishni oson va arzonroq qilishingiz mumkin.

Shadow - eng kuchli yoritish vositalaridan biri. Soya yorug‘likning qarama-qarshi tomonidir va ikkalasi o‘rtasidagi kontrast yorug‘lik haqiqatan ham san‘at turiga aylanadi. Film ishlab chiqarishda biz nafaqat kayfiyat va atmosferaga qo‘shilish, balki kadrga ko‘proq hajm berish uchun chuqurlik va tekstura yaratish uchun soyalarga tayanamiz.

Soyaning ikki xil turi mavjud: qattiq va yumshoq. Qattiq soya ko‘proq tafsilotlarni ko‘rsatadi va aktyorning yuzini ta‘kidlash uchun muhim rol o‘ynaydi. Yumshoq soyalar unchalik qattiq emas va ob‘ektni tasvirga qo‘shish uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu turdagi soyalar ham juda yoqimli bo‘lib, siz yashirin bo‘lishni xohlashingiz mumkin bo‘lgan kichik kamchiliklar va tafsilotlarni ko‘rsatmaydi.

Kino ishlab chiqarishda rang va yoritish. Rang boshqa barcha o‘zgaruvchan elementlardan tashqari, tomoshabinda hissiy munosabatni keltirib chiqarishda juda samarali vositadir. Siz yorug‘lik rangini diqqat bilan ko‘rib chiqishingiz kerak, chunki bu kichik tafsilot tayyor mahsulot uchun dunyoni o‘zgartirishi mumkin. Turli xil ranglar o‘ziga xos his-tuyg‘ularni

yetkazishi mumkin, masalan, qayg‘u uchun ko‘k, ammo odamlar ranglarni turli yo‘llar bilan talqin qilishlari mumkinligini yodda tutish kerak. Monoxromatik yorug‘lik bilan, faqat bitta rang bilan suratga olingan sahna ma‘lum bir atmosferani juda samarali tarzda yaratishi mumkin. Asosiy ranglarning kombinatsiyasi o‘ynoqi va syurreal bo‘lib ko‘rinishi mumkin, bu sizning sahnangizga hayoliy sifat beradi. Boshqa tomondan, analog rangli yoritish ko‘zlarga oson va tabiiy ko‘rinishga ega. Yoritish har doim kinematografiya va kino ishlab chiqarishning muhim qismi bo‘lib qoladi.

To‘g‘ri yoritishni o‘rnatmasdan, filmingizdagi barcha kayfiyat va hissiyotlarni etkazish deyarli imkonsiz bo‘lishi mumkin. Yorqinlik, soya va rang - bularning barchasi tomoshabinga sahna ko‘rinishidagi muhim elementlar bo‘lib, ular tomoshabinning his-tuyg‘ularini boshqarish, shuningdek, ularni hikoyaga yo‘naltirish usulini taklif qiladi. Kino ishlab chiqarishda yaxshi o‘ylangan yorug‘liksiz siz tekis, jonsiz tasvirlarni xavf ostiga qo‘yasiz, holbuki, to‘g‘ri o‘rnatilgan studiya yorug‘ligi rejissyorlarga o‘z mahorati uchun zarur bo‘lgan barcha drama va hissiyotlarni etkazishi mumkin.

REFERENCES

1. <https://fotochlenov.ru/uz/alimony/vidy-iskusstvennogo-osveshcheniya-plan-vvedenie-klassifikaciya-iskusstvennogo/>
2. <https://snimifilm.com/almanakh/semki/osveshchenie-svet>
3. Д.Г.Исмагилов, Е.П.Древалёва Театральное освещение
4. Май Фриман Свет и освещение в цифровой фотографии.
5. Свет и освещение. Д. Килпатрик (1988)